

Elaboração de metodologia para avaliação da intensidade de mudanças do sinal de eletroencefalograma sob estimulação musical

Arielly Cristini Oliveira
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-1443-2432

Tayanne C. Silva
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-9347-7494

Gaspar Eugênio Oliveira Ramos
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0002-0612-1343

Pedro Friso Rosa
 Faculdade de Computação
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-8820-9113

João Batista Destro Filho
 Faculdade de Engenharia Elétrica
 Universidade Federal de Uberlândia
 Uberlândia, Brazil
 ORCID: 0000-0001-5306-8058

Resumo— O exame de eletroencefalografia (EEG) vem sendo muito utilizado para analisar os efeitos que os estímulos musicais provocam no cérebro. Para o processamento, muitas vezes é realizada a escolha de épocas ou trechos do sinal. No entanto, como a música provoca mudanças emocionais durante toda a extensão do estímulo, não é possível afirmar que a época selecionada representa momentos de significativa modificação fisiológica, ou se estes momentos foram excluídos do sinal restante. Para que esta avaliação seja possível, foi desenvolvido um software capaz de realizar comparações estatísticas entre diferentes situações em cada voluntário, gerando ao fim um resultado global demonstrando em quais eletrodos, considerando todo o período de estimulação, ocorreram mudanças bioelétricas significativas. Para isso foram analisadas três situações, silêncio (ausência de estímulo), música favorita e música desgostosa, sendo todos os registros realizados durante um minuto cada. O software foi testado para nove indivíduos. A partir dos resultados obtidos foi possível constatar que a significância do sinal varia de indivíduo para indivíduo, sendo possível finalmente identificar os eletrodos com mudanças estatísticas significativas, considerando toda a extensão do sinal no tempo.

Keywords— *Eletroencefalografia, Estímulo Musical, Comparação Estatística, Escolha de Épocas.*

I. INTRODUCTION

A eletroencefalografia (EEG) é um exame não invasivo de monitoramento eletrofisiológico, utilizado para registrar a atividade elétrica cerebral para avaliação neurológica em ambientes clínicos e hospitalares. Este exame também é bastante utilizado por pesquisadores que visam entender como as ondas cerebrais são afetadas quando diferentes estímulos como vídeos, músicas e imagens são apresentados à voluntários. Tais estudos são importantes para a mensuração dos efeitos destes estímulos no cérebro, e até mesmo nas emoções despertadas aos participantes destes estudos, seja do ponto de vista fisiológico, seja do ponto de vista da reabilitação de pacientes neurológicos [1]–[4].

Como o sinal de EEG é de alta sensibilidade à ruídos e artefatos, dado a sua baixa amplitude, do ponto de vista da prática neurológica, é necessário realizar a seleção de épocas não artefatuosas. Este procedimento envolve a avaliação visual de um médico neurologista, que seleciona trechos do sinal menos contaminados por ruídos, os quais serão utilizados para o futuro processamento ligado à técnica de EEG quantitativo ou a interfaces cérebro-máquina [5]. Contudo, esse procedimento não leva explicitamente em

consideração como a música provoca mudanças emocionais dinâmicas durante toda a extensão do estímulo. Sendo assim, não é possível afirmar que a época selecionada representa momentos de diferença significativa, ou se estes momentos foram excluídos da análise pela metodologia clássica de separação visual das épocas.

Deste modo, se faz necessário uma avaliação mais rigorosa para determinar o melhor tipo de seleção de épocas para o processamento de sinal de eletroencefalograma, quando um indivíduo, normal ou patológico, está submetido a qualquer tipo de estimulação cognitiva, por exemplo, a música. Assim, o objetivo deste trabalho é propor um método para avaliação temporal do sinal de EEG em situações de estímulos musicais, através de análise estatística do sinal como um todo, para calcular o nível de significância de diferentes eletrodos nos diversos momentos do experimento, o que permite refinar o processo de identificação de variações topográficas.

II. METODOLOGIA

A. Coleta e seleção dos dados

Os exames de EEG utilizados no presente estudo foram realizados em nove voluntários ($n=9$), sendo seis do sexo feminino, com média de idade de 23,7 anos. Para a realização da coleta o voluntário deveria tomar alguns cuidados no dia anterior à coleta, sendo esses: dormir no mínimo 6 horas, lavar o cabelo com sabão de coco, não ingerir bebidas alcoólicas. No dia do exame, não utilizar nenhum medicamento, não tomar café ou qualquer outra bebida estimulante, bem como se alimentar antes da coleta. A realização da coleta foi feita com a utilização do amplificador de sinais biológicos, ajustado com um filtro passa-baixa de 100 Hz, com o filtro NOTCH ativo e registrando pelo menos 20 eletrodos de superfície. O procedimento foi autorizado pelo Comitê de ética em pesquisa (CEP) da UFU sob o protocolo número 369/11.

Inicialmente, durante um minuto, foi gravada a atividade cortical sem nenhum estímulo. Logo após, foram aplicados estímulos de música favorita e desgostosa do voluntário, considerando a seguinte organização: um minuto com estímulo sonoro e trinta segundos de descanso (silêncio) entre as estimulações. Após cada estímulo, foi solicitado que o voluntário identificasse o mesmo, e relatasse a sensação resultante da escuta do estímulo, sendo essas informações anotadas para análise posterior.

Para este trabalho, foram selecionados apenas os voluntários relatando explicitamente que a música favorita remeteu a uma lembrança boa ou feliz de algo ou alguém, bem como aqueles relatando que a música desgostosa remetia à uma lembrança triste ou ruim de algo ou alguém.

B. Processamento dos dados

Os dados coletados passaram por um processamento inicial na plataforma desenvolvida por [6]. A saída desse programa gera as variáveis de interesse “xn” e “fa”, sendo essas respectivamente o sinal no domínio do tempo e a frequência de amostragem da coleta.

A primeira etapa do software consiste em escolher o tamanho da época que se deseja analisar, medida em segundos. Posteriormente é realizada a separação das situações de interesse que são silêncio (S), música favorita (MF) e música desgostosa (MD). Para que isso seja possível, deve-se conhecer o sinal utilizado, bem como a localização temporal exata de cada situação que se deseja analisar.

Tendo em mãos os vetores de dados EEG de cada eletrodo, considerando suas amplitudes no domínio do tempo, e com a quantidade de épocas desejada, é possível realizar o teste de normalidade de Kolmogorov-Smirnov. Caso a média do resultado da aplicação deste teste a uma época tenha 80% ou mais dos dados da época classificados como não normais, será utilizado o teste de comparação de Friedman para comparar as diferentes estimulações. Caso contrário, uma mensagem avisa que os dados possuem distribuição normal, e que outro tipo de teste deve ser indicado, gerando-se automaticamente esta mensagem na tela do usuário, sendo o processamento encerrado.

O teste de Friedman é utilizado para comparar época por época entre as três situações anteriores (silêncio, música favorita e música desgostosa), gerando como resposta três matrizes contendo os p-valores resultantes das comparações de silêncio e música favorita (SMF), silêncio e música desgostosa (SMD). Posteriormente, é feita uma varredura nas matrizes resultantes do teste de Friedman, para que a quantidade de valores significativos ($< 5\%$) sejam computadas, demonstrando diferenças estatísticas importantes entre duas épocas de diferentes situações. Um cálculo de porcentagem total destes valores para cada eletrodo e situação (silêncio, MF, MD) é implementado.

C. Análise dos dados

A análise foi realizada para os nove voluntários selecionados, utilizando durações de épocas diferentes (1 e 2 segundos).

A análise é feita realizando a comparação estatística através do teste de Friedman entre as diferentes situações, em cada eletrodo. Ou seja, sabendo que neste trabalho são analisadas 3 diferentes situações para 20 eletrodos, nota-se a grande quantidade de dados gerados. Sendo assim, a fim de facilitar a análise, para saber quais eletrodos apresentavam maior importância para a comparação das diferentes situações, foi realizada uma análise percentual da quantidade de épocas significativas (ou seja, $p_valor < 0,05$) em relação ao tempo total. Na Figura 1, é possível observar o p_valor calculado para cada segundo, mostrado no eixo vertical, considerando a comparação entre SMD, durante 60 segundos, para um único eletrodo. Em seguida, visto a dificuldade de gerar uma tal figura por eletrodo, implementou-se a a relação percentual de tempos com p_valor acima de 0,05 em relação ao total de tempo. Dessa forma obtendo valores entre 0 e 100 %, diminuindo assim a

quantidade dados totais, sendo agora uma tabela de 20 linhas (correspondentes a cada eletrodo) e 3 colunas (correspondentes a cada comparação entre situações de estímulo). De posse dessa tabela é possível fazer o mapeamento da topografia cerebral utilizando o algoritmo elaborado por [7]. Neste algoritmo foram construídas imagens do escalpo contendo a porcentagem de p-valores e variação de cor foi atribuída a cada valor – azul equivalente a 0% e amarelo equivalente a 100%.

Fig. 1. Exemplo da visualização de p-valores através de histograma

III. RESULTADOS

Com as tabelas resultantes gerou-se então seis topografias de escalpo para cada voluntário. Através dessa análise visual foi possível observar dois tipos de padrões comportamentais do nível de significância sob estimulação musical. O primeiro padrão foi encontrado em quatro voluntários para todas as situações analisadas e os outros cinco apresentaram o segundo padrão.

Fig. 2. Topografia de escalpo da porcentagem de p-valores da comparação entre Silêncio e Música Favorita - 1º padrão

No primeiro padrão, Figura 2, é possível observar que a região frontal da topografia apresenta uma cor amarelada, o que significa uma alta taxa de segmentos com p_valor menor que 0,05 - cerca de 80%. Esse resultado foi obtido com base na comparação entre o sinal de silêncio e Música favorita utilizando o teste de Friedman a cada 2 segundo de sinal. Quando é feita essa análise a cada 1 segundos de sinal a topografia também apresenta cerca de 70% de significância nas regiões dos temporais e parietais – eletrodos T3, T4, T6, T6, P3 e P4.

O segundo padrão observado, Figura 3, foi encontrado em cinco voluntários e consiste em uma porcentagem de significância de 70 a 90% espalhada em toda a região do escalpo para as três situações analisadas. Nela, a porcentagem significativa para épocas de um segundo (esquerda) gira em torno de 75% para praticamente todo o escalpo com o eletrodo FP1, atingindo até 85%; porém, o processamento de épocas de dois segundos apresenta destaque bastante acentuado principalmente nos eletrodos FP1 e FP2.

Fig. 3. Topografia de escalpo da porcentagem de p-valores da comparação entre Silêncio e Música Favorita - 2º padrão

Visto a pouca modificação para épocas de 2 e 3 segundos, o que pode-se observar nas Figuras 2 e 3, foram geradas figuras para as demais situações com o tempo de 1 s. Na Figura 4 observa-se o resultado obtido para SMD, nela 2 é possível observar que, para o 1º padrão as regiões frontais apresentam maior porcentagem significativa que o restante do escalpo. Já no 2º padrão é possível identificar uma distribuição de significância semelhante às outras situações analisadas dentro deste mesmo padrão, principalmente para épocas de um segundo com destaque na região frontal, onde o eletrodo F7 atinge cerca de 90% de significância.

Ao analisar as Figuras 2, 3 e 4 é possível descobrir regiões que sofrerão maior alteração da ativação cerebral com base no padrão de cor gerado. Quanto mais azul for a região menor será a variação entre as situações, quanto mais amarelo maior a variação.

Fig. 4. Topografia de escalpo da porcentagem de p-valores da comparação entre Silêncio e Música Desgostosa

Outro tipo de resultado gerado pode ser observado pelas imagens apresentadas na Figura 5, construídas com o objetivo de avaliar o comportamento da significância estatística separadamente, ao longo dos hemisférios direito e esquerdo.

A Figura 5 apresenta este resultado para a situação SMF do primeiro padrão identificado, é possível notar que as regiões frontal e temporal apresentam maior quantidade de épocas significativas no hemisfério direito, enquanto as outras regiões apresentam distribuição parecida para os dois hemisférios comparados.

A Figura 6 apresenta a comparação correspondente à situação SMD do primeiro padrão, onde é notável que a maior diferença estatística se encontra no hemisfério esquerdo para todas as regiões cerebrais.

A comparação de significância por região entre hemisférios da situação SMF, para o segundo padrão identificado, encontra-se na Figura 7. Observa-se que em todas as regiões cerebrais do hemisfério esquerdo, a quantidade de épocas com diferenças estatisticamente significativas foi maior que aquela obtida relativamente aos resultados obtidos para o hemisfério direito. Como pode-se observar nessa figura a região occipital se destaca pela quantidade de épocas com valores estatisticamente significativos, ou seja, valores em amarelo.

Fig. 5. Significância representada por p-valores da comparação estatística entre Silêncio e Música Favorita - 1º padrão. Onde no eixo vertical temos a região do eletrodo selecionado, no eixo horizontal o tempo em segundos, a cor amarela representando que não houve diferença significativa na comparação entre as situações analisadas e o azul representa que há diferença significativa entre as situações analisadas.

Fig. 6. Significância representada por p-valores da comparação estatística entre Silêncio e Música Desgostosa - 1º padrão. Onde no eixo vertical temos a região do eletrodo selecionado, no eixo horizontal o tempo em segundos, a cor amarela representando que não houve diferença significativa na comparação entre as situações analisadas e o azul representa que há diferença significativa entre as situações analisadas.

Fig. 7. Significância representada por p-valores da comparação estatística entre Silêncio e Música Favorita - 2º padrão. Onde no eixo vertical temos a região do eletrodo selecionado, no eixo horizontal o tempo em segundos, a cor amarela representando que não houve diferença significativa na comparação entre as situações analisadas e o azul representa que há diferença significativa entre as situações analisadas.

IV. DISCUSSÃO

Os resultados obtidos no desenvolvimento deste trabalho abrem uma gama de possibilidades para análise. A primeira delas é relacionado à quantidade de tempo utilizado para cada época do processamento, visto que os testes foram feitos com um e dois segundos. Analisando esses dois tempos de separação de épocas pode-se notar através da observação das Figuras 2 e 3 que a região cerebral que apresenta maior significância para a estimulação musical não se altera, contudo, um maior tempo pode aumentar o número percentual dessa significância. Sendo assim, o pesquisador deve avaliar qual seria o tempo ideal de análise para o estudo proposto, o que vai depender principalmente do tempo de estimulação que o mesmo pretende aplicar.

A segunda análise foi dos padrões de significância mostrados pelos participantes. O primeiro padrão apresentado nas Figuras de 2 a 4 apresenta a região frontal como sendo de maior significância para análise envolvendo

estimulação musical, o que vai de encontro com os estudos de [2], [8]–[10], demonstrando que a região frontal tem papel fundamental no processamento da música escutada, bem como com as emoções induzidas pela mesma.

Em contrapartida, o segundo padrão obtido neste estudo, apresentado nas Figuras de 2 a 4, apresenta porcentagens elevadas de significância não apenas na região frontal, mas também nas regiões temporal e parietal, para todas as situações analisadas, e até mesmo na região occipital do escalpo. Tais resultados estão associados ao trabalho de [11], pois apesar da região frontal ser muito importante na análise de EEG, também pode-se extrair informações de outras áreas do cérebro.

O terceiro tipo de análise possível, ainda levando em consideração as Figuras de 5 a 7, refere-se à lateralização da significância da estimulação quando se avalia cada situação analisada neste trabalho. Autores como [1], [3], [10], [12], concluem que músicas induzindo emoções de felicidade e alegria apresentavam aumento de atividade cerebral no hemisfério esquerdo, enquanto as que induziam tristeza e medo aumentavam a atividade cerebral no hemisfério direito. Como os voluntários selecionados para o presente estudo relataram que música favorita despertou uma lembrança feliz de algo ou alguém; e que a música desgostosa desperta ou uma lembrança triste de algo ou alguém, era de se esperar que possivelmente concordassem com os resultados do estudo destes autores supracitados. Porém, os resultados obtidos em nosso artigo demonstram que o tempo escolhido para cada época processada pode interferir no resultado obtido, em termos da lateralização e da porcentagem significativa.

Em síntese, os resultados obtidos neste trabalho demonstram que não se pode desprezar parte do sinal captado, visto que ao fazer isso, grande parte da significância do resultado pode estar sendo removida. Uma solução para este problema é utilizar toda a extensão do sinal para análise.

V. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do software para comparação estatística propiciou resultados significativos para a análise de EEG sob estimulação musical, assim fica comprovado que a significância do sinal varia de indivíduo para indivíduo e também entre regiões e hemisférios. Esses resultados demonstram que a escolha de épocas baseada apenas na ausência de artefatos não pode ser considerada eficaz no contexto de estudos de avaliação dos efeitos bioelétricos das estimulações cognitivas, pois, ao eliminar algumas épocas, pode-se remover grande parte de informações significante.

Além disso, ao contrário do resultado obtido por [3], [12]–[14], esse trabalho não encontrou lateralização da atividade cerebral a depender da emoção causada ao indivíduo analisado.

Todavia, como as conclusões acima foram obtidas para apenas nove voluntários, necessitam uma maior quantidade de casos de análise para se aumentar o poder estatístico. Para

trabalhos futuros, além desta sugestão, propõe-se considerar o caso em que as amostras do sinal EEG são gaussianas. Finalmente, como o software proposto avalia as diferenças em termos das amplitudes do sinal EEG no tempo, seria interessante investigar a avaliação das diferenças em termos da potencia nas diversas faixas de frequência neurológicas.

AGRADECIMENTOS

Aos organismos CAPES, CNPq e FAPEMIG, pelo financiamento do trabalho através de bolsas IC. Ao setor de Neurologia do HCU, pelo suporte técnico prestado pelo Dr Marcos Campos.

REFERENCES

- [1] E. Altenmüller, K. Schürmann, V. K. Lim, and D. Parlitz, "Hits to the left, flops to the right: Different emotions during listening to music are reflected in cortical lateralisation patterns," *Neuropsychologia*, vol. 40, no. 13, pp. 2242–2256, 2002.
- [2] G. Balasubramanian, A. Kanagasabai, M. Jagannath, and N. P. G. Seshadri, "Music induced emotion using wavelet packet decomposition—An EEG study," *Biomed. Signal Process. Control*, vol. 42, pp. 115–128, 2018.
- [3] E. O. Flores-Gutiérrez *et al.*, "Metabolic and electric brain patterns during pleasant and unpleasant emotions induced by music masterpieces," *Int. J. Psychophysiol.*, vol. 65, no. 1, pp. 69–84, Mar. 2007.
- [4] a D. Patel and E. Balaban, "Temporal patterns of human cortical activity reflect tone sequence structure.," *Nature*, vol. 404, no. 6773, pp. 80–84, Mar. 2000.
- [5] P. A. de M. Kanda, R. Anghinah, M. T. Smidth, and J. M. Silva, "The clinical use of quantitative EEG in cognitive disorders," *Dement. Neuropsychol.*, vol. 3, no. 3, pp. 195–203, 2009.
- [6] J. L. M. BARBOSA, "Cadastro, processamento e visualização de eletroencefalograma," Dissertação de mestrado -Programa de pós graduação em Engenharia Biomédica, 2019.
- [7] G. E. O. RAMOS, "Estudo sobre estimulação musical com o EEG e atenuação do ruído na UTI," Dissertação de mestrado -Programa de pós graduação em Engenharia Biomédica, Universidade Federal de Uberlândia, 2018.
- [8] Y. P. Lin *et al.*, "EEG-based emotion recognition in music listening," *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, vol. 57, no. 7, pp. 1798–1806, 2010.
- [9] Y. Pan, C. Guan, J. Yu, K. K. Ang, and T. E. Chan, "Common frequency pattern for music preference identification using frontal EEG," *Int. IEEE/EMBS Conf. Neural Eng. NER*, pp. 505–508, 2013.
- [10] L. A. Schmidt and L. J. Trainor, "Frontal brain electrical activity (EEG) distinguishes valence and intensity of musical emotions," *Cogn. Emot.*, vol. 15, no. 4, pp. 487–500, 2001.
- [11] S. Samsón and R. J. Zatorre, "Learning and retention of melodic and verbal information after unilateral temporal lobectomy," *Neuropsychologia*, vol. 30, no. 9, pp. 815–826, 1992.
- [12] C. D. TSANG, L. J. TRAINOR, D. L. SANTESSO, S. L. TASKER, and L. A. SCHMIDT, "Frontal EEG Responses as a Function of Affective Musical Features," *Ann. N. Y. Acad. Sci.*, vol. 930, no. 1, pp. 439–442, Jan. 2006.
- [13] R. Beisteiner, W. Lang, G. Lindinger, L. Deecke, and E. Altenmüller, "Musicians Processing Music: Measurement of Brain Potentials with EEG," *Eur. J. Cogn. Psychol.*, vol. 6, no. 3, pp. 311–327, 1994.
- [14] R. Nitzschke, J. Müller, R. Engelhardt, and G. N. Schmidt, "Single-channel amplitude integrated EEG recording for the identification of epileptic seizures by nonexpert physicians in the adult acute care setting," *J. Clin. Monit. Comput.*, vol. 25, no. 5, pp. 329–337, 2011.